

HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISHDA HUQUQIY MADANIYATNING ROLI

Eshmuradov Z.M

O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarning kasbiy madaniyati, tarbiyasi va xulq-atvorini tarbiyalash va takomillashtirish hamda shakllantirishda huquqiy madaniyatning roli ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: harbiy-siyosiy, xizmatchi, madaniyat, tarbiya, odob-axloq, tushunchalar, shakllantirish, takomillashtirish, tizim, tarbiya, ong, aql, mafa’at, xis-tuyg‘u, ko‘nikma.

Аннотация: в данной статье раскрывается роль правовой культуры в воспитании и совершенствовании, а также формировании профессиональной культуры, воспитания и поведения военнослужащих.

Ключевые слова: военно-политический, служилый, культура, воспитание, нравы, понятия, формирование, совершенствование, система, воспитание, сознание, интеллект, сознание, чувство, умение.

Abstract: this article reveals the role of legal culture in the education and improvement, as well as the formation of professional culture, education and behavior of military personnel.

Keywords: military-political, serviceman, culture, education, mores, concepts, formation, improvement, system, education, consciousness, intelligence, consciousness, feeling, skill.

Harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda huquqiy madaniyatning roli juda katta ahamiyatga ega. Harbiylar, boshqa davlat xizmatchilari kabi, o‘z kasbiy faoliyatida huquqiy normalar va qoidalarga rioya qilishlari zarur. Bu esa huquqiy madaniyatni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Harbiy xizmatchilar huquqiy madaniyatning bir qismi sifatida, o‘z huquq va majburiyatlarini bilishlari va ularga rioya qilishlari zarur. Bu bilimlar ularga harbiy xizmat vazifalarini qonuniy va adolatli bajarish imkonini beradi. Harbiy xizmatchilar odatda sharoitga qarab tez qaror qabul qilishlari kerak bo‘ladi. Huquqiy madaniyat, ular uchun axloqiy va huquqiy me‘yorlar o‘rtasida to‘g‘ri balansni topishda muhim rol o‘ynaydi. Bu xizmatchilarning shaxsiy fazilatlari va kasbiy mahoratlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Huquqiy madaniyatning asosiy elementlaridan biri bu huquqiy ongdir. Huquqiy ong rivojlangan harbiy xizmatchilar har qanday sharoitda huquqiy normalarga muvofiq harakat qilishni o‘zining burchi deb biladi, bu esa ularning kasbiy xulq-atvoriga bevosita ta’sir qiladi.

Huquqiy madaniyat harbiy xizmatchilar orasida jamoaviy mas'uliyat va intizomni mustahkamlashga yordam beradi. Huquqiy me'yorlarga rioya qilish harbiy birliklar o'rtasida ishonchni oshiradi va ular o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilaydi. Huquqiy madaniyatning yana bir muhim jihati - inson huquqlarini hurmat qilish va himoya qilishdir. Bu harbiy xizmatchilar o'rtasida tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Huquqiy madaniyatga ega bo'lgan harbiy xizmatchilar harbiy xizmat paytida yoki undan tashqarida huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa harbiy xizmatning nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, huquqiy madaniyat harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi, chunki ularning huquqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, axloqiy va huquqiy me'yorlarga rioya qilishini ta'minlaydi.

Harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda huquqiy madaniyatning roli muhim ahamiyatga ega. Bu roldan kelib chiqib, huquqiy madaniyat faqat shaxsiy huquqiy bilim va ko'nikmalardan iborat emas, balki u kasbiy faoliyatda huquqiy normalarni to'liq tushunish va ularga rioya qilish orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa, harbiy xizmatda huquqiy madaniyatning yuqori darajada bo'lishi harbiy xizmatchilar uchun zarurdir, chunki bu ular uchun nafaqat qonunlarga rioya qilishni, balki ularni himoya qilish va amalga oshirish majburiyatini ham anglatadi. O'zbekistonda huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan davlat siyosati harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin. O'zbekistonning huquqiy tizimida qabul qilingan bir qancha qonunlar va hujjatlar, masalan, “Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risida”gi qonun va “Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risida”gi qonun, fuqarolar va harbiy xizmatchilar uchun huquqiy bilim va ma'lumotlarga erkin kirishni ta'minlash orqali huquqiy madaniyatni oshirishga xizmat qiladi.

Harbiy xizmatchilar uchun huquqiy madaniyat nafaqat huquqiy bilimlarning o'ziga xos xususiyatlarini, balki ularning kasbiy vazifalarini bajarishdagi huquqiy normalarga rioya qilish mas'uliyatini ham o'z ichiga oladi. Huquqiy madaniyatning rivojlanishi, harbiy xizmatchilarning kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy javobgarligi darajasini oshirish orqali, huquqiy savodxonlikni yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, harbiy xizmatchilar orasida qonuniylik, intizom va professionalizmni kuchaytiradi. Bundan tashqari, huquqiy madaniyat harbiy xizmatchilar uchun ahamiyatli bo'lib, ularning shaxsiy hayotida ham, kasbiy faoliyatida ham o'zini namoyon etadi.

Harbiy xizmat jarayonida huquqiy madaniyat, harbiy xizmatchilarning o'z kasbiga bo'lgan yondashuvi va ularning jamiyatdagi roli, ayniqsa, davlat xavfsizligi va mudofaa siyosatidagi o'rni bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, harbiy xizmatchilarning huquqiy savodxonligini oshirish va huquqiy madaniyatini

rivojlantirish O‘zbekistonning davlat siyosatida muhim o‘rin tutadi va bu yo‘nalishda qabul qilingan qonunlar va hujjatlar harbiy xizmatning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shunday qilib, huquqiy madaniyatni oshirish orqali harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirish nafaqat ularga o‘z vazifalarini bajarishda yordam beradi, balki davlat va jamiyat manfaatlarini himoya qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi chora-tadbirlar va islohotlar esa harbiy xizmatchilarning huquqiy bilimlarini yanada oshirish va ularga huquqiy himoya mexanizmlarini takomillashtirish imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda huquqiy madaniyatning rolini harbiy xizmatchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan huquqiy ta’lim prizmasi orqali ko‘rish mumkin. Huquqiy madaniyat - bu shaxsning huquqiy xulq-atvorining asosini tashkil etuvchi huquq va qonuniylik bilan bog‘liq bilimlar, e’tiqodlar, munosabatlar, xatti-harakatlar va amaliyotlar majmuidir. Harakatlarni aniq tartibga solish zarur bo‘lgan harbiy xizmat sharoitida huquqiy madaniyat alohida ahamiyatga ega. Bu harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvoriga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan qonunlar va qoidalarga rioya qilishga tayyorligini ta’minlaydi.

Huquqiy ta’lim - bu shaxsning huquqiy ongini va qonunga bo‘ysunish xulq-atvorini rivojlantirish maqsadida ta’sir qilishning maqsadli jarayoni. Bu, ayniqsa, harbiy xizmatchilar uchun juda muhim, chunki ular yuqori darajadagi huquqiy ongni va huquqiy normalarni tushunishni talab qiladigan kuch ishlatish bilan bog‘liq vazifalarni bajaradilar. O‘zbekiston sharoitida huquqiy ta’lim milliy xususiyatlar, madaniy qadriyatlar va respublika Qurolli Kuchlari oldida turgan aniq vazifalarni hisobga olishi kerak. Harbiy xizmatchilarni huquqiy tarbiyalash muammolari ko‘pincha huquqiy ong va huquqiy madaniyatning etarli darajada emasligi bilan bog‘liq bo‘lib, u huquqiy nigilizm, deviant xulq-atvor va boshqa intizom buzilishi shaklida namoyon bo‘lishi mumkin. Huquqiy ta’limning muhim vazifasi – huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasini oshirish, shuningdek, harbiy xizmatchilar o‘rtasida huquq va majburiyatlarga ongli munosabatni shakllantirishdan iborat.

Harbiy xizmatchilar adolat, or-nomus, burch va mas’uliyat tamoyillari asosida ongli ma’naviy qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi rivojlangan axloqiy ongga ega bo‘lishi kerak. Bu yerda huquqiy madaniyat deganda qonunlar va meyorlarga rioya qilishga qaratilgan ichki axloqiy e’tiqodlarning ifodasi tushuniladi. Harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyati adolat, qonun oldida tenglik va inson huquqlarini himoya qilish kabi huquqiy qadriyatlarning ahamiyatini anglashni o‘z ichiga oladi. Ushbu qadriyatlar kasbiy faoliyat va ta’lim jarayonida shakllanadi. Falsafiy nuqtai nazardan huquq nafaqat qoidalar majmui, balki jamiyatda tartib va adolatni saqlashga qaratilgan ijtimoiy tartibga solish shakli sifatida ham qaraladi. Huquqiy madaniyatga ega bo‘lgan harbiy xizmatchilar huquqni tinchlik va

barqarorlikni ta'minlaydigan ijtimoiy tuzumning zarur elementi sifatida tushunadi. Falsafiy kontekstda erkinlik va mas'uliyat o'rtasidagi munosabatni tushunish muhimdir. Harbiy xizmatchilar harakat erkinligi ularning davlat va jamiyat oldidagi burchlari bilan chegaralanganligini, ularning mas'uliyati nafaqat huquqiy toifa, balki axloqiy toifa ekanligini ham anglashi kerak.

Harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyatini tahlil qilishning huquqiy va falsafiy yondashuvlari bir-birini to'ldiradi. Huquqiy tahlil huquqiy qoidalar va ularning bajarilishini aniq tushunishni ta'minlaydi, falsafiy yondashuv esa huquqiy xulq-atvorning asosiy motivlari va qadriyatlarini tushunishga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar birgalikda harbiy xizmatchilarning kasbiy va shaxsiy hayotining ajralmas qismi sifatida huquqiy madaniyat haqida yaxlit tushunchani shakllantirishga yordam beradi. Shunday qilib, harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyati - bu qurolli kuchlarda qonun, tartib va adolatni ta'minlashga qaratilgan huquqiy bilimlar va falsafiy tamoyillarning integratsiyalashuvidir. Bu harbiy intizom va huquq-tartibotni saqlashning asosiy elementi bo'lib, harbiy xizmatchilarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Huquqiy madaniyat harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda, ayniqsa, O'zbekiston kabi mamlakatlarning o'ziga xos sharoitlarida muhim o'rin tutadi. Bu qonun ustuvorligini hurmat qilish, qurolli kuchlarda qonuniylik va tartib-intizomni saqlash zarurati bilan bog'liq. Huquqiy madaniyatni tarbiyalash huquqiy normalarga ongli munosabatni shakllantirish va ularni amalda qo'llashni nazarda tutadi, bu harbiy kadrlar tayyorlashning muhim elementi hisoblanadi. Huquqiy ta'lim harbiy xizmatchilarda ongli huquqiy e'tiqod va huquqiy normalarni amalda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu harbiy qismlarda intizom buzilishining oldini olish, huquq-tartibotni saqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday ta'limning asosi harbiy xizmatchilarning ongi va hissiyotlariga har tomonlama ta'sir qilish, shu jumladan huquqiy targ'ibot va huquqiy ta'lim jarayonlarida faol ishtirok etishdir.

Huquqiy madaniyatni samarali tarbiyalash ishning turli shakl va usullarini birlashtirishni taqozo etadi. Jumladan, huquqiy ma'rifiy tadbirlarni muntazam o'tkazish, huquq asoslarini o'rgatish hamda qonun, tartib va intizomga rioya etilishini nazorat qilish. Bu jarayonda qo'mondonlik tarkibi muhim rol o'ynaydi, ular o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun yuqori huquqiy savodxonlik va malakaga ega bo'lishi kerak.

Huquqiy ta'lim jarayonida qonunlar to'g'risida noto'g'ri tushunchalar mavjudligi, huquqiy normalarni mustaqil qo'llay olmaslik, shuningdek, huquqiy bilimlarning kamligi kabi turli qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ushbu qiyinchiliklar harbiy xizmatchilarning shaxsiy xususiyatlari bilan ham, xizmat ko'rsatishning ob'ektiv shartlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Nazariy bilimlar va ularni

amaliyotda qo‘llash o‘rtasida qarama-qarshiliklar yuzaga keladi, bu esa qo‘mondonlik xodimlari va o‘qituvchilarning e‘tiborini oshirishni talab qiladi. Huquqiy madaniyatni shakllantirish uchun komandirlar va ma‘rifiy ofitserlarning katta jamoasining muvofiqlashtirilgan ishlashi zarur. Ular nafaqat zarur bilim va o‘qituvchilik mahoratiga ega bo‘lishlari, balki o‘z vazifalarini bajarishga mas‘uliyat va qiziqish kabi shaxsiy fazilatlarni namoyon etishlari kerak. Bu huquqiy ta‘limdagi maqsadlaringizga erishish va harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyati darajasini oshirish imkonini beradi. O‘zbekistonda harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish murakkab va ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, kompleks yondashuv va harbiy tashkilotning barcha tuzilmalarining ishtirokini talab qiladi. Bu jarayonning muvaffaqiyati qo‘mondonlik xodimlarining o‘zaro samarali hamkorligi, huquqiy savodxonligining yuqoriligi va huquqiy tarbiya borasidagi tizimli ishlarga bog‘liq.

O‘zbekiston sharoitida harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda huquqiy madaniyat rolining ilmiy jihatlarini tahlil qilish harbiy xizmatchilarning huquqiy madaniyati, huquqiy ongi va xulq-atvor munosabatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunishni taqozo etadi. Quyida huquqiy madaniyatni shakllantirish va uning harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvoridagi roli bilan bog‘liq jihatlariga e‘tibor qaratilib, matndan olingan asosiy fikrlar keltirilgan. Huquqiy madaniyat va huquqiy ong huquqiy davlatni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning hal qiluvchi unsuridir. Boshqa postsovet mamlakatlarida bo‘lgani kabi O‘zbekiston sharoitida ham huquqiy madaniyat huquq-tartibotni mustahkamlashning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Bu, ayniqsa, harbiy xizmatchilar uchun to‘g‘ri keladi, ularning xulq-atvori yuqori huquqiy standartlarga javob berishi, xavfsizlikni ta‘minlash va fuqarolarning huquqlarini hurmat qilishi kerak.

Huquqiy ong huquqiy madaniyatning bir qismi bo‘lib, huquqiy bilimlarni, huquqqa bo‘lgan baholovchi munosabatlarni, shuningdek, huquqiy ahamiyatga ega vaziyatlarda xulq-atvorni tartibga soluvchi munosabat va qadriyat yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi. Huquqiy madaniyat, o‘z navbatida, jamiyatning huquqiy xulq-atvori va munosabatlarini shakllantiradigan umumiy huquqiy normalar, tamoyillar va an‘analarni o‘z ichiga oladi. Ilmiy adabiyotlarda huquqiy ongning uch darajasi ajratiladi: oddiy (empirik), ilmiy (nazariy) va kasbiy. Harbiy xizmatchilar nuqtai nazaridan chuqur huquqiy bilimga, huquqiy norma va tamoyillarni tushunishga asoslangan kasbiy huquqiy ongga e‘tibor qaratish zarur. Bu xizmat vazifalarini bajarish uchun zarur bo‘lgan barqaror huquqiy munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. Ushbu maqolaning mazmunidan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki Harbiy xizmatchilarning kasbiy xulq-atvorini shakllantirishda huquqiy

madaniyatning roli juda katta ahamiyatga ega. Harbiylar, boshqa davlat xizmatchilari kabi, o‘z kasbiy faoliyatida huquqiy normalar va qoidalarga rioya qilishlari zarur. Bu esa huquqiy madaniyatni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Harbiy xizmatchilar huquqiy madaniyatning bir qismi sifatida, o‘z huquq va majburiyatlarini bilishlari va ularga rioya qilishlari zarur. Bu bilimlar ularga harbiy xizmat vazifalarini qonuniy va adolatli bajarish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 80 b.
2. Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish mamlakatni modernizasiya va isloh qilishda partiyalar rolini yanada kuchaytirish to‘g‘risidagi Qonun. 2006 yil 8 noyabr. // O‘zR Oliy Majlisi Axborotnomasi. – Toshkent, 2006. – № 11. – B. 75.
3. Ta’lim to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1997 yil 29 avgust // Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent, 1997. – B. 20-29.
4. “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993 yil 2 sentabr. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining axborotnomasi. – Toshkent, 1993. – № 9. – B. 23-29
5. “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni (yangi tahriri) /O‘zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2007. – 80 b.